

URGENSI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PADA TAHUN 2020

Yandi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang

Email: yandipertiba67@gmail.com

Received 10 Juli 2021 • Revised 5 Agustus 2021 • Accepted 20 Agustus 2021

Abstract

The Regional Head Election in 2020 is very different from the previous Regional Head Election, because this is the first time a Regional Head Election has been held in the midst of the Covid-19 pandemic. With regard to the Simultaneous Regional Head Election in 2020 which also coincides with the Covid-19 Pandemic, the Government swiftly and appropriately also thinks about and anticipates that this Regional Head Election must continue to take place. The research method used is narrative policy analysis with data collection techniques through literature studies. The conclusion in this study is that the presence of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2020 is a manifestation of legal certainty because previously the General Election Commission of the Republic of Indonesia (KPU RI) has issued a Decree of the General Election Commission of the Republic of Indonesia Number: 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020 Regarding Postponing the Stages of Elections for Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and/or Mayors and Deputy Mayors in 2020 in Efforts to Prevent the Spread of Covid-19 (KPU Decision Number 179 of 2020).

Keywords: *Urgency, Regional Head Election, Covid-19 Pandemic*

Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 sangatlah berbeda dari Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya, dikarenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah-tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid-19, Pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pemilihan Kepala Daerah ini harus tetap terlaksana. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kebijakan naratif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 merupakan perwujudan kepastian hukum karena sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02- Kpt/01/KPU /III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Keputusan KPU Nomor 179 Tahun 2020).

Kata Kunci : *Urgensi, Pemilihan Kepala Daerah, Pandemi Covid-19*

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak penting untuk tetap dilaksanakan di tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020) telah memberikan landasan hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2020 yang pemungutan suaranya dilakukan pada bulan Desember 2020. Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah terjadinya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mungkin dianggap sebagai suatu rencana yang berbahaya dan berpotensi merugikan banyak pihak, namun kita perlu juga mengetahui sisi-sisi yang lain agar mengetahui urgensi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tersebut. Dalam hal ini Penulis akan mencoba menganalisis kondisi kedaruratan yang mengakibatkan tetap harus berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah di masa Pandemi Covid-19 ini.¹

Pemilihan Kepala Daerah pada tahun ini sangatlah berbeda dari Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya, dikarenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah-tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid-19, Pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pemilihan Kepala Daerah ini harus tetap terlaksana, Pemilihan Kepala Daerah ini juga sebelumnya sempat diundur, di mana sebelumnya Pemilihan Kepala Daerah ini di rencanakan pada tanggal 23 September 2020 lalu harus diundur hingga 9 Desember tahun 2020 ini. Sesuai dengan Keputusan bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pertama, problematika berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015. Seperti disebutkan dalam Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), bahwa pada bulan Desember 2015 yang lalu telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak untuk pertama kalinya. Sesuai dengan masa jabatan Pemerintah Daerah yang 5 (lima) tahun, maka pada tahun 2020 ini masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seharusnya akan berakhir.

Berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 akan berimplikasi kepada kekosongan jabatan. Bilamana situasi ketidakjelasan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang seharusnya dilaksanakan September 2020 tersebut

¹ Asplund, Erik. (2020). Ikhtisar Global Covid-19: Dampak terhadap Pemilu. International IDEA. Hal 89

dibiarkan (sebelum pada akhirnya keluar Perppu Nomor 2 Tahun 2020), maka akan memunculkan beragam kerumitan berikutnya. Kerumitan tersebut yakni terkait dengan perlu adanya penyiapan Penjabat untuk mengisi kekosongan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perlu diketahui bahwa terkait hal ini telah diatur secara rinci dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya berbunyi:

1. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur maka diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya;
2. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota diangkat Pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Kondisi ini jelas bukanlah hal yang mudah karena Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2020 diselenggarakan untuk 270 daerah, tidak dapat dibayangkan betapa besar kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan tinggi pratama yang harus disediakan.

Kalaupun misalnya ketidakjelasan kondisi kapan pelaksanaan Pilkada 2020 tersebut disolusikan dengan menambah masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2020, hal ini juga tidak dapat dilakukan. Kita dapat belajar dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 17/PUU-VI/2008 yang saat itu diajukan oleh Pemohonnya Drs. H. Sjachroedin Zp, S.H. selaku Gubernur Lampung pada saat itu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 pada pokoknya memberikan pemahaman bahwa masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 28 huruf q Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 karena berpotensi mengurangi masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yakni 5 tahun. Mahkamah Konstitusi dalam konklusi pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa untuk ketentuan tersebut "...tidak proporsional dan rancu, baik dari segi formulasi maupun substansi, karena menimbulkan perlakuan yang tidak sama antar-sesama pejabat negara dan mengakibatkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechtsonzekerheid*)".²

Dengan demikian pula dengan asumsi yang sama pula, dengan berlandaskan asas kepastian masa jabatan kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 maka masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pula tidak dapat ditambah sama seperti halnya tidak dapat dikurangi. Oleh karena itu, memberlakukan penambahan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya berakhir di Tahun 2020 adalah tidak mungkin dilakukan. Kedua, problematika terganggunya jadwal keserentakan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2024. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah diatur bahwa Pemilihan Kepala Daerah serentak dilakukan secara bertahap sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional tahun 2024. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak secara bertahap tersebut dilakukan sebagai upaya rekayasa penyamaan

² Hendricks. (2015). Participatory Storylines and Their Influences on Deliberative Forums. *Policy Sciences* 38. Hal 43

masa jabatan kepala daerah³, hal ini diperlukan karena terdapat disparitas rentang waktu yang cukup tajam di antara 523 daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.⁴ Tujuan yang ingin dicapai dari keserentakan tersebut dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya proses pemilihan penyelenggara negara. Adapun dalam terkait dengan efektif dan efisien tersebut menurut Chester I. Barnard dijelaskan bahwa⁵ *“When a specific desired end is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequences of the action are more important than the attainment of the desired end and are dissatisfactory, effective action, we shall say, it is inefficient. When the unsought consequences are unimportant or trivial, the action is efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is ineffective or not”*. Dalam hal ini Chester I. Barnard memaknai efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan dengan salah satu indikator yang relevan yaitu "manakala tujuan Pemilu itu tercapai dan semua komponen pendukung pelaksanaan Pemilu berjalan efektif tanpa menimbulkan ekses atau akibat buruk yang lebih besar yang ditanggung oleh masyarakat" maka hal ini dapat dijadikan indikator bahwa pelaksanaan pemilihan tersebut efisien (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015).⁶

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bermaksud menggambarkan suatu gejala berdasarkan indikator-indikator yang di jadikan dasar ada tidaknya suatu gejala secara rinci. Penelitian ini dari sumber literatur, sumber yang digunakan diambil dari buku, internet dan bahan seminar.⁷

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Wujud Solusi Dari Urgensi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2020

Wujud solusi dari beberapa problematika yang muncul dari ketidakpastian kapan waktu diselenggarakannya pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2020, maka keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan perwujudan kepastian hukum karena sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02- Kpt/01/KPU /III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan

³ Agustina, Enny. 2020. The Implementation of Law Number 6 Year 2014 on Village Government. International Journal of Innovation, Creativity and Change. Vol 9 No 11. PP 104-114

⁴ Nordholt, Henk Schulte dan Klinken, Gerry Van. (2014). Politik Lokal Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁵ Burns., Danny., Hambleton, Robin., dan Hogget, Paul. (1994). The Politics of Decentralization: Revitalizing Local Democracy. London: MacMilan. Hal 90

⁶ Anielson, J. (2020). Developing Democracy Toward Consolidation. Political Science, Vol. 29 No. 2.

⁷ Moleong, Lexy J., 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung. Hal 13

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Keputusan KPU Nomor 179 Tahun 2020). Akibatnya, terjadi penundaan-penundaan tahapan yang pastinya juga menggeser jadwal pemungutan suara yang menurut Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 seyogyanya dilaksanakan. Terkait dengan pencanangan bulan Desember 2020 sebagai waktu pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 ini, perlu kita ketahui hal ini bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya, terdapat 8 negara yang menyelenggarakan pemilu di tengah corona. Salah satunya Korea Selatan (Korsel) yang menyelenggarakan pemilu Dewan Perwakilan Rakyat pada 15 April 2020 (katadata.co.id) Dengan 10 ribu lebih orang positif Covid-19, Korsel justru berhasil mencetak partisipasi pemilu terbaik sejak 1992. Angka partisipasinya sebesar 66% atau meningkat 8,1% dari tahun sebelumnya. Adapun kunci dari keberhasilan Pelaksanaan Pemilihan Umum 2020 adalah menggabungkan protokol Kesehatan penanganan Covid-19 di saat pelaksanaan Pemilihan Umum di Korsel. Melihat hal tersebut maka dengan belajar dari Korsel maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Indonesia akan mendapatkan keberhasilan yang sama sepanjang dalam pelaksanaannya nanti mematuhi protokol Kesehatan penanganan Covid-19.⁸

Belajar dari pengalaman negara-negara lain yang berhasil menyelenggarakan Pemilu di masa pandemi Covid-19, maka kata kunci yang utama adalah adaptasi. Manusia seharusnya dapat selalu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada karena manusia adalah makhluk sosial yang telah dibekali dengan akal pikiran untuk menghadapi untuk berbagai situasi yang ada. Korsel telah telah membuktikan bahwa beradaptasi dengan situasi Pandemi Covid-19 maka Pemilihan Umum mungkin dilakukan, apalagi kita yang hanya menyelenggarakan 5 Pemilihan Kepala Daerah di beberapa daerah saja (bukan Pemilu yang pelaksanaannya di seluruh wilayah di Indonesia).⁹ Oleh karena itu penting kiranya kita merajut optimisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 dalam masa pandemi Covid-19

Pihak yang mendukung Pemilihan Kepala Daerah 2020 beranggapan bahwa Pemilihan Kepala Daerah tetap harus dilaksanakan agar pemerintah di daerah berjalan optimal karena banyaknya kepala daerah yang habis masa jabatannya. Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt) yang menggantikan kepala daerah dinilai tidak optimal karena tidak dapat mengambil kebijakan strategis bagi daerah khususnya di masa pandemi bahkan bisa menimbulkan permasalahan lain. Selain itu, belum adanya kejelasan berakhirnya covid-19 maka apabila Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan akan berdampak ketidakpastian dalam politik dan menghambat administrasi dan birokrasi pemerintahan. Selanjutnya, pandangan lainnya adalah Pemilihan Kepala Daerah 2020 juga dapat dimanfaatkan sebagai momentum penting untuk memilih pemimpin di daerah yang bisa mengatasi kritis di bidang sosial dan ekonomi akibat pandemi. Dari sudut pandang pihak yang kontra terhadap Pemilihan Kepala Daerah 2020 karena

⁸ Bawaslu RI. (2020) Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada Serentak 2020

⁹ Danielson, J. (2020). Developing Democracy Toward Consolidation. Political Science, Vol. 29 No. 2.

pertimbangan kondisi darurat penanganan pandemi covid-19 di Indonesia.¹⁰ Pemerintah seharusnya lebih mementingkan krisis kesehatan dan upaya penguatan jaring pengaman sosial dengan cara merelokasikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah 2020. sehingga alasan utama yang mendukung penundaan adalah masalah kesehatan dan kemanusiaan pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum sampai September 2020, tercatat sebanyak 60 orang calon Kepala Daerah yang terpapar Covid-19 sehingga tidak mampu mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020. Sehingga penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada masa pandemi Covid-19 mempunyai kerentanan dari segi kesehatan dan dinilai tidak mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas karena banyaknya calon yang tereliminasi karena Covid-19.

Dikaji dengan kerangka kebijakan narasi, elemen kebijakan terdiri dari elemen spesifik, meliputi karakter, plot, jenis cerita, solusi, dan strategi yang apabila dikaitkan dengan kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada masa pandemi yang tertuang dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020, karakter pahlawan dalam kebijakan ini adalah Pemerintah yang menerbitkan Perppu dan juga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah meliputi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Sementara itu, karakter penjahatan (*villain*) dalam kebijakan ini adalah pihak-pihak yang menolak Pilkada Serentak meliputi Ormas maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Selanjutnya, korban (*victim*) dari kebijakan ini adalah masyarakat atau pemilih di 270 daerah yang rentan terdampak covid-19.¹¹

Plot dalam kebijakan tersebut adalah bahwa pada awalnya Pemerintah menetapkan Pemilihan Kepala Daerah 2020 pada 23 September 2020, namun dikarenakan adanya wabah Covid-19 di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, maka Pemerintah menunda tahapan dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, serta melakukan penjadwalan ulang Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 9 Desember 2020 dengan payung hukum Perppu Nomor 2 Tahun 2020 dan juga PKPU Nomor 13 tahun 2020 yang di dalamnya juga memuat protokol kesehatan dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Jenis cerita yang digunakan dalam kebijakan tersebut adalah pentingnya protokol kesehatan serta urgensi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada masa pandemi covid-19. Selain itu, Pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan untuk memilih pemimpin yang mampu membuat kebijakan pada masa krisis ekonomi dan politik saat ini. Selanjutnya solusi yang diberikan pemerintah sebagai pembuat kebijakan adalah dengan membuat regulasi protokol kesehatan untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan mengatur mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Sementara itu, strategi yang digunakan pemerintah dalam mensukseskan

¹⁰ Utomo, W. W. (2020). Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada: enghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid-19 dan New Normal). JURNAL Al-Harakah. Vol.3 No.1.

¹¹ Nordholt, Henk Schulte dan Klinken, Gerry Van. (2014). Politik Lokal Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kebijakan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah adalah dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi urgensi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020.¹²

Dikaji dari sudut pandang *developing democracy*, Pemilihan Kepala Daerah 2020 diharapkan mampu memperkuat masyarakat publik, perekonomian, dan budaya, serta meningkatkan birokrasi yang netral dan profesional melalui terpilihnya kepala daerah yang kompeten. Selain itu, KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah telah membuat regulasi sebagai turunan dari Perppu Nomor 02 Tahun 2020 yaitu PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang merupakan hasil perubahan ke dua terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 selama tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020.¹³

Kementerian Dalam Negeri juga menjelaskan terdapat lima urgensi Pemilihan Kepala Daerah 2020, (1) pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 didasarkan pada keputusan politik antara Pemerintah, legislatif, dan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2020, (2) Pemilihan Kepala Daerah juga merupakan wujud kedewasaan demokrasi dan merupakan momentum untuk melawan Covid-19 dengan memberlakukan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya, (3) menghindari banyaknya daerah yang akan dipimpin oleh pejabat sementara karena banyak pemimpin daerah yang akan habis masa jabatannya, (4) sebagai ajang pembuktian melalui pemilihan kepada daerah yang dipercaya masyarakat mampu menangani covid- 19 melalui sosok dan kebijakannya, (5) mengembalikan perekonomian yang terdampak Covid-19.

D. KESIMPULAN

Kehadiran Perppu Nomor 2 Tahun 2020 merupakan perwujudan kepastian hukum karena sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02- Kpt/01/KPU /III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Keputusan KPU Nomor 179 Tahun 2020). Akibatnya, terjadi penundaan-penundaan tahapan yang pastinya juga menggeser jadwal pemungutan suara yang menurut Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 seyogyanya dilaksanakan.

Kebijakan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 oleh pemerintah, Lembaga legislatif, dan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dipahami sebagai narasi kebijakan yang tepat apabila dibandingkan dengan menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020. Hal ini dikarenakan pemerintah telah membuat regulasi dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah telah mengacu pada protokol kesehatan. Pemerintah juga telah menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah mengutamakan keselamatan pemilih dan peserta Pemilihan Kepala Daerah. Urgensi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 adalah agar terpilihnya kepala daerah yang

¹² Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*. Vol. 3 No. 2.

¹³ Sahdan, Gregorius. (2008). *Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal*. Yogyakarta

mampu mengatasi krisis yang diakibatkan oleh pandemi covid- 19 melalui kebijakan strategisnya, dan mampu memacu perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asplund, Erik. (2020). Ikhtisar Global Covid-19: Dampak terhadap Pemilu. International IDEA.
- Bawaslu RI. (2020) Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada Serentak 2020.
- Burns., Danny., Hambleton, Robin., dan Hogget, Paul. (1994). The Politics of Decentralization: Revitalizing Local Democracy. London: MacMilan.
- Hendricks. (2005). Participatory Storylines and Their Influences on Deliberative Forums. Policy Sciences 38.
- Sahdan, Gregorius. (2008). Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal. Yogyakarta.
- Schaffer, Frederic Charles. (1998). Democracy in Translation: Understanding Politics in an Unfamiliar Culture. New York: Cornell University Press.

Jurnal

- Agustina, Enny. 2020. The Implementation of Law Number 6 Year 2014 on Village Government. International Journal of Innovation, Creativity and Change. Vol 9 No 11. PP 104-114
- Danielson, J. (2020). Developing Democracy Toward Consolidation. Political Science, Vol. 29 No. 2.
- Hergianasari, Putri. (2020) Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditegah Covid-19 di Indonesia. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.1 No.1.
- MK dan Jones, MD. (2010) A Narative Policy Framework: Clear Enough to Be Wrong?. Policy Studies Journal. Vol 38 No.2.
- Nordholt, Henk Schulte dan Klinken, Gerry Van. (2014). Politik Lokal Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UU NRI Tahun 1945. Administrative Law and Governance Journal. Vol. 3 No. 2.
- Shanahan, Jones, McBeth. (2011). Policy Naratives dan Policy Processes. Policy Studies Journal. Vol. 39. No 3.
- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.2 No.2.
- Utomo, W. W. (2020). Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada: enghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid-19 dan New Normal). Jurnal Al-Harakah. Vol.3 No.1.